

Bo'lajak pedagoglarning funksional yondashuv asosida pedagogik mahoratini rivojlantirishga oid tarixiy va xorijiy tajribalar

Исторический и зарубежный опыт развития педагогического мастерства будущих педагогов на основе функционального подхода

Historical and international experiences in enhancing the pedagogical proficiency of prospective teachers through a functional approach

Zoxidova Madina Turg'unbojevna [orcid: 0009-0003-3099-6494](https://orcid.org/0009-0003-3099-6494)
e-mail: madinazohidova1903@gmail.com

Farg'ona davlat universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada bo'lajak pedagoglarning pedagogik mahoratini funksional yondashuv asosida rivojlantirishga oid tarixiy va xorijiy tajribalarni tahlil qilingan. Xususan, adabiyotlar tahlili asosida pedagogik mahoratni rivojlantirishning tarixiy namunalari hamda zamonaviy xorijiy mamlakatlarda pedagogik mahoratni rivojlantirish modellari solishtirilgan va funksional yondashuv asosidagi faoliyatning umumiy nazariyasiga muvofiq amaliy faoliyatning – individual va jamoaviy turlari o'rganilgan. Maqolada funksional yondashuv asosida o'qituvchilarni tayyorlashning innovatsion usullari va uni ta'lim jarayoniga tadbiiq etish metodikasi, pedagogik sharoitlar va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Funksiya, mahorat, kreativ tafakkur, loyiha, funksional yondashuv, amaliy ko'nikma, intellektual rivojlanish.

Аннотация: В данной статье проанализирован исторический и зарубежный опыт развития педагогического мастерства будущих педагогов на основе функционального подхода. В частности, на основе анализа литературы рассмотрены исторические примеры развития педагогического мастерства, а также сравнены модели развития педагогического мастерства в современных зарубежных странах. В соответствии с общей теорией деятельности на основе функционального подхода изучены виды практической деятельности – индивидуальные и коллективные.

В статье представлены инновационные методы подготовки учителей на основе функционального подхода, методика их применения в образовательном процессе, а также педагогические условия и рекомендации.

Ключевые слова: Функция, мастерство, креативное мышление, проект, функциональный подход, практический навык, интеллектуальное развитие.

Abstract: This article analyzes historical and international experiences in developing the pedagogical skills of future educators based on a functional approach. Specifically, through a literature review, historical examples of pedagogical skill development are examined, along with comparative models of modern foreign approaches to enhancing pedagogical expertise. The study explores practical activities—both individual and collaborative—in accordance with the general theory of functional-based activity. The article presents innovative methods for teacher training grounded in a functional approach, along with methodologies for implementing them in the educational process, as well as pedagogical conditions and recommendations.

Keywords: Function, mastery, creative thinking, project, functional approach, practical skill, intellectual development.

Kirish

Zamonaviy ta'lim tizimida pedagogik mahoratni rivojlantirish murakkab va dinamik jarayon bo'lib, u faqat nazariy bilimlar bilan chegaralanmaydi, balki amaliy ko'nikmalar, kreativlik va funksional yondashuvni talab qiladi. Funksional yondashuv pedagogik faoliyatni faqat bilim o'tkazish emas, balki o'quvchilarning hayotiy kompetensiyalarini shakllantirish, ularning mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirish va ijtimoiy faolligini rag'batlantirish sifatida qaraydi. O'zbekiston respublikasi Prezidentining "Oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" farmonida "zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish" [1] asosiy maqsad etib belgilangan. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonunida ham ta'lim tizimini modernizatsiyalash va innovatsion rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilayotgan bir vaqtda bo'lajak o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik bilimlar bilan qurollantirish, ularning kreativ salohiyatini oshirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.

Funksional yondashuv – bu ta'lim jarayonida nafaqat nazariy bilimlarni o'rgatish, balki o'quvchilarning amaliy hayotda bilimlardan foydalanish qobiliyatini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik modeldir. Bo'lajak pedagoglar ta'lim jaryonida funksional yondashuv orqali bilimlarini real hayotiy vaziyatlar orqali qo'llaydilar, bu esa ularda muhokama qilish, loyihalash, hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga hamda mustaqil izlanishlari va tajriba orttirishlariga sabab bo'ladi.

Maqolaning maqdasasi bo'lajak pedagoglarning funksional yondashuv asosida pedagogik mahoratini rivojlantirishga qaratilgan metodikani takomillashtirish. Bu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan: Funksional yondashuvning pedagogikada ahamiyati va mohiyatini nazariy o'rganish, pedagogik mahoratni rivojlantirishning tarixiy namunalarini hozirgi zamonaviy tajribalar bilan taqqoslash va funksional yondashuv asosida o'qituvchilarni pedagogik mahoratini takomillashtirish bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Funksional yondashuvning pedagogikada ahamiyati va mohiyati shundaki ushbu yondashuv asosida o'quvchilarning faolligi, hayotiy ko'nikmalarga e'tibori, kommunikatsiya, tanqidiy fikrlash, hamkorlik kabi jihatlarini o'stirishga, amaliyot va nazariyani bo'g'lashga urg'u beriladi.

Funksiya tushunchasi fanga birinchi bor Germaniyalik faylasuf Gotfild Vilgelm Leybnits tomonidan kiritilgan. "Funksiya deganda biron bir o'ziga xos aloqa orqali o'zaro bog'langan o'zgaruvchilarning birini boshqasidan kelib chiqishi tushuniladi" [2] deya ta'riflaydi Leybnits.

T.T.Shoyardonov "pedagogning kasbiy kompetentligi va mahoratining rivojlanishida ma'lum fan asoslari sohasida unda yetarli nazariy hamda amaliy bilimlarning, ta'lim jarayonida ilg'or pedagogik va axborot - kommunikatsiya texnologiyalaridan unumli foydalanish malakasining shakllanganligi hamda uzluksiz ravishda o'z-o'zini mustaqil kasbiy rivojlantirib borish motivatsiyasining qaror topganligi ham muhim omillardan sanaladi" [3] deya ta'kidlaydi. Bu esa kasbiy-amaliy faoliyatga tayyorlash naqadar uzviy va muhim ekanligidan dalolat beradi.

Frederik Teylor o'zining PDCA (rejalashtir – bajar – tekshir – harakat qil) deb nomlagan birinchi siklini ishlab chiqarishga funksional yondashuv sifatida ilmiy yangilik kiritdi.

Funksional yondashuv asosidagi ta'limni munosabatlar kategoriyasi prizmasi orqali ko'rib chiqish: M.S.Gondhalekar va S.M.Bojewar[4], G.V.Gorbenko[5], K.Burke[6], Komlós LI[7] va boshqalar tomonidan o'rganilgan bo'lib, bo'lajak pedagoglarning pedagogik mahorat xususiyatlarini o'quv jarayonida hamkorlikdagi faoliyatni amalga oshirish, kompetentlilik, muloqotchanlik va antropologik yondashuvlar nuqtayi nazaridan ochib berishga imkon beradi.

Funksional yondashuv asosidagi ta'lim berish pedagog olimi L.G.Svetonosova tomonidan "Amaliy-yo'naltirilgan topshiriqlar deganda pedagogik topshiriqlarni tushuniladi" [8] deya ta'riflanadi. Mazkur topshiriqlar o'zida "jonli" pedagogik vaziyatning tavsifini yoritadi va uni

echish uchun pedagogik bilim, tajriba va ta'lim oluvchining noodatiy pozitsiyasi emas, balki pedagog pozitsiyasi egallaydi.

Funksional yondashuvning mohiyati turli mualliflar tomonidan turlicha talqin etilgan "pedagogik vaziyat" tushunchasi orqali ochib beriladi. L.F.Spirinning fikricha, pedagogik vaziyat – pedagogik tizimlarning obyektiv holati bo'lib, ma'lum bir vaqt oralig'ida ko'rib chiqiladi[9]. Mazkur pedagogik vaziyatlarni yechish uchun uni tahlil qilish, tahlil natijasi esa pedagogik vazifalarni belgilash orqali hal etiladi. Pedagogik vaziyatlarni hal etishda muayyan metod, uslub va o'qitish vositalarni qo'llash va ta'lim oluvchilarni tarbiyalash yotadi.

V.A.Adolf, A.V.Fominixning ta'kidlashicha, mutaxassisning kasbiy kompetensiya chegaralarini kengaytirish ta'lim muassasasida muayyan faoliyatni amalda bajarishga, haqiqiy amaliyotda kasbiy faoliyatni amalga oshirishga tayyorligini ya'ni pedagogik mahoratini oshirishini ta'minlaydi[10].

M.N.Skatkinning tadqiqotlarida vazifa talabalarni uni hal qilishga undashi ta'kidlanadi. U ta'kidlashicha: "Topshiriq shu talabalarni mustaqil ishlashga undaydi, ularning fikrlash jarayoniga "boshlovchi" vazifasini bajaradi. Aqliy vazifalar talaba oldiga ularning ehtiyojlaridan kelib chiqib bajaradigan faoliyat yoki o'qituvchi orqali beriladigan ta'lim jarayoni mantig'ini ilgari suradi" [11].

Natija va muhokama

Zamonaviy ta'lim taraqqiyoti sharoitida kasbiy faoliyatning turlari va funksiyalari kengayib bormoqda. Bu esa yangi kasbiy vazifalarning yuzaga kelishiga, mazkur vazifalarni hal etishning zamonaviy usullarini egallash hamda bo'lajak o'qituvchilarning pedagog sifatida kasbiy rolini kengayishiga olib kelmoqda. Bu sohada kasbiy faoliyatning ijtimoiy va shaxsiy ahamiyatini anglash, o'qituvchilik kasbini muhim hayotiy qadriyat sifatida qabul qilish va bir tomondan o'qituvchining kasbiy amalga oshirishi muvaffaqiyati yotsa, boshqa tomondan pedagogik faoliyat natijadorligini va pedagogik mahoratini oshirish ishlarini ta'minlashni taqozo etadi.

Yangi avlod Davlat ta'lim standarti shartlariga ko'ra, ta'limni tashkil etishning sifat jihatidan farq qiladigan tamoyillari tasdiqlanmoqda. Bu sifat jihatidan yangi bilimlar tizimi bo'lib, o'quv faoliyatining tubdan boshqacha tuzilishini taklif qiladi. Ta'lim tizimidagi ta'lim jarayoni qadimdan "Bilim - ko'nikma - malaka" didaktik triadasiga muvofiq deduktiv asosda qurilgan. An'anaviy triada yangi didaktik birlik bilan to'ldirilishi zarur: "Bilim - ko'nikma - malaka – tajriba".

Oliy ta'limning malaka talablarini e'tiborga olgan har bir ta'lim muassasalari tomonidan o'zlarining asosiy ta'lim dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish uchun me'yoriy asos sifatida; bitiruvchilarning jamiyat tomonidan e'tirof etilgan, pedagogik faoliyatning mavjud ijtimoiy iqtisodiy sharoitlariga moslashish qobiliyatini kafolatlaydigan yetarli darajada ta'lim darajasi sifatida; standart sifatida, uning yordamida talaba o'zlarining darajasini kasb-hunar ta'limi; shaxsning past sifatli ta'lim xizmatlaridan ijtimoiy xavfsizligining kafolati sifatida baholashlari mumkin.

Shu bois tadqiqotda ta'lim berishni osonlashtirish masalasining optimal yechimi sifatida funksional yondashuv asosida o'qitishni muqobil deb hisoblab nazariy tahlillar asosida metodologik yondashildi.

1776-yilda Adam Smit sanoat inqilobi davrida mehnat taqsimoti printsipli kashfiyotini amalga oshirdi. Bir asr o'tgach, klassik menejment nazariyasining asoschilari muhandis Frederik Teylor, menejer Anri Fayol, sotsiolog-faylasuf Maks Veber va ularning izdoshlari tashkilot qurish hamda uni boshqarishning asosiy g'oyalari va tushunchalarini shakllantirdilar. Teylorning ilmiy yondashuvi quyidagi asosiy prinsiplarga bo'linadi.:

1. Yumushni ixtisoslashtirish – Ishlab chiqarish eng asosiy va sodda bazaviy qismlarga bo'lish

2. Ishchilarni ilmiy jihatdan saralash – har bir ishchining o'z qobiliyatiga layoqatiga qarab ish taqsimlash;

3. Vazifa va ishchilarni ilmiy yondashuv asosida o'rganish – vazifa va mehnat faoliyati davomida yig'ilgan ma'lumotlarni tahlillash, tahlillar asosida ish ishchilarni malakasini oshirish.

4. Rag'batlantiruvchi motivlarning ahamiyati;

5. Ishchilarning ishlashga undovchi ish haqi shartnomasi

Frederik Teylorning fikriga ko'ra, aqliy va jismoniy faoliyat bir-biridan ajralib turishi kerak, ya'ni "ishchilarni ishlashga va menejerlarni boshqarishga o'rgatish kerak" deb ta'kidlagan. Teylor eski an'analarga tayangan chiziqli yondashuv o'rniga funksional yondashuvni taklif qilib, ishchilarning faqat bir boshliqqa emas 7 dan ortiq tor doiradagi menedjerlarga o'z ishi bo'yicha hisobot berishni targ'ib qildi.

Funksional ta'lim oluvchidagi "men qila olaman – uddalayman" tushunchasining bevosita asosi hisoblanadi, bu talabalarning funksional pedagogik mahorat darajasi kasbiy faoliyatdagi mavjud bilim, ko'nikma, malakalarini ifoda etishga tayyorligini anglatadi.

O'qituvchi kasbiy faoliyatiga nisbatan belgilangan talablar yig'indisi pedagogik faoliyatga kasbiy tayyorlik sifatida ta'riflanadi. Uning tarkibida, bir tomondan, psixologik, psixofiziologik va jismoniy, ikkinchi tomondan esa, ilmiy-nazariy va amaliy kompetentlikni bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahorati asosi sifatida ajratib ko'rsatish mumkin.

O'qituvchining kasbiy tayyorgarligi mazmuni uning shaxsiy va kasbiy faoliyatining invariant, ideallashtirilgan o'lchamlarini aks ettiradigan professiogramasida o'z aksini topadi [12].

Maktab ta'limi o'qituvchilarining asosiy qadriyatlari, an'analarni his qilish tendensiyasi va bilimlarni tizimlashtirish; pedagogik va ilmiy faoliyat orqali ijodiy o'zini namoyon qilish istagi; o'zi o'zini nazorat qilish vositasi va doimiy kasbiy mahoratini o'sishni rag'batlantirish sifatida tenglikni pedagogik yuksalish hisoblanadi.

Pedagogik kasbiy faoliyat - bu pedagogning o'z kasbi va mutaxassisligi bo'yicha muayyan soha va ishlab chiqarish sohasidagi faoliyati. Uning ishdagi muvaffaqiyati insonning kasbiy faoliyatiga qanchalik tayyor bo'lishiga bog'liq⁹⁶.

Odamlarning o'z kasbi nuqtayi nazaridan olib qaralgandagi mahoratining barcha sohaları shartli ravishda: asosiy - amaliy faoliyatga, shuningdek, o'ziga xos turlarga: ilmiy faoliyat, badiiy faoliyat (san'at), falsafa, dinga bo'linishi mumkin⁹⁷.

Funksional yondashuv asosidagi faoliyatning umumiy nazariyasiga muvofiq amaliy faoliyatning – individual va jamoaviy turlari quyidagi umumiy xususiyatlarga ega:

muayyan sharoitlarda inson faoliyatining o'ziga xosligi va oldindan aytib bo'lmaydiganligi, iroda erkinligining mavjudligi, lekin ayni paytda mavjud resurslar bilan belgilanadigan maksimal imkoniyatlarning mavjudligi: intellektual, moddiy, texnik, axborot va boshqalar;

o'zgaruvchan atrof-muhit sharoitlariga va shovqinlarga (tashqi va ichki) moslashish qobiliyati;

maqsadlarni qo'yish qobiliyati - bu maqsad tashqaridan shaxs yoki jamoaga berilgan sof bajariladigan faoliyatdan farq qiladigan etarlicha rivojlangan integral, samarali faoliyatni anglatadi. Ishlab chiqarish faoliyatining maqsadlari shaxs yoki jamoaning faolligi va tashabbusi tufayli faoliyat jarayonining o'zida shakllanadi;

buzg'unchi tendentsiyalarga qarshi turish qobiliyati: tashqi va ichki, maqsadlarni shakllantirish va amalga oshirishning turli xil variantlarini ishlab chiqish qobiliyati, o'z-o'zini tashkil etish va o'z-o'zini rivojlantirish qobiliyati.

Tabiiyki, bular inson faoliyatining umumiy xususiyatlari bo'lib, ular nafaqat amaliy faoliyatga, balki, shubhasiz, umuman olganda, har qanday faoliyatga taalluqlidir.

Bo'lajak o'qituvchilarni funksional ta'lim muhitida amaliy faoliyat ko'rsatish mahoratini rivojlantirishga amaliy-yo'naltirilganligi pedagogik jarayonning har bir subyekti uchun muhim ahamiyat kasb etadi.

Bo'lajak pedagoglarning pedagogik mahoratini metodik jihatdan takomillashtirish yuzasidan nazariy va amaliy mashg'ulotlar davomida bo'lajak pedagoglarning metodik tayyorgarligini takomillashtirishning turli jihatlari o'rganilgan va ilmiy asoslangan, biroq, bo'lajak pedagoglarning pedagogik mahoratini oshirishda funksional yondashuvning mazmuni va talabalarning amaliy faoliyatga tayyorlashning metodik imkoniyatlari batafsil yoritilmagan.

⁹⁶ <https://center-yf.ru/data/stat/professionalno-prakticheskaya-deyatelnost.php>.

⁹⁷ <https://terme.ru/>

Bakalavrlarni kasbiy - yo'naltirilgan tayyorlashda ta'lim jarayoni mazmunini (nazariy va amaliy darajada) o'zgartirish, o'qituvchi va talaba o'zaro hamkorligini (o'qituvchi, tarbiyachi, tashkilotchi, tadqiqotchi, tyutor, yetakchi, loyihachi, ekspert, fasilitator, koordinator, konsultant va sh.k.) o'zgartirish, shuningdek, talabalarning kasbiy va o'quv-kasbiy vazifalarni hal etishga subyekt nuqtai nazaridan namoyon etish, o'z faoliyatini va imkoniyatlarini pedagogik faoliyatning turli ko'rinishlarida baholashga e'tibor qaratish lozim.

Bo'lajak pedagoglarning funksional yondashuv asosida tashkillangan mashg'ulotlarda kasbiy-amaliy faoliyatga tayyorlash asosida pedagogik mahoratini oshirish, boshqa pedagogik fanlar singari metodik konsepsiya, dalillar va jarayonlarni tushunishiga yordam beradi; shuning uchun amaliy mashg'ulotlar va seminar mashg'ulotlarini funksional yondashuv asosida bajarish maqsadga erishishning strategik usullaridan biridir.

Bo'lajak pedagoglar mashg'ulotning umumiy maqsadini shakllantirish (maqsadlarni tanlash va tavsiflashda ularga erishish prinsipiga rioya qilish muhimdir); maqsadga erishish darajasini pedagogik nazoratning yetarli usullari bilan o'lchash; mashg'ulot jarayonini baholash va uning yo'nalishlarini aniqlash hamda takomillashtirish; o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasida sifat jihatidan yangi munosabatlarni shakllantirish; kognitiv faoliyat uchun maksimal motivatsiya bilan mashg'ulotlar o'tkazish orqali belgilanadi.

Funksional yondashuv asosida ta'lim berishda asosiy urg'u talablarning o'quv jarayonida berilgan topshiriq va vaziflarning fan doirasida o'tilayotgan mavzuni tushuntirishga, mohiyatini anglashga yo'naltirishga beriladi.

Mutaxassisning shakllanishi maxsus tashkil etilgan faoliyat jarayonidan kelib chiqadi, u vaziyatni ichki planda tushunsa, unda ma'lum tomonidan belgilanadigan turli harakatlarni, mavjud sharoitlar, o'z harakatlarining natijasini baholaydi, so'ng u yangi tajriba asosida tashqi obyektiv faoliyatni amalga oshiradi. Pedagogik faoliyatning o'ziga xosligi pedagog hal etishi lozim bo'lgan turli kasbiy-pedagogik vazifalar bilan izohlanadi. Talabani o'quv-kasbiy faoliyati o'qituvchining yaxlit pedagogik faoliyatini yoritadi va uning butun kasbiy-pedagogik vazifalarining yig'indisi safatida aks etadi. Shuning uchun, o'quv mashg'ulotlari davomida talabalar, pedagogik faoliyatni amalga oshirishga tayyorgarlik faoliyati bilan mashg'ul bo'ladi va o'quv-pedagogik masalalarni hal qilish jarayoniga kelgusi faoliyat uchun zarur bo'lgan kasbiy-pedagogik vazifalarni hal etishga yo'naltiriladi.

O'quv-pedagogik va pedagogik vazifalarning mohiyatini ochib berish uchun "vazifa" (topshiriq) tuchunchasi mazmuniga to'xtalib o'tamiz. Ilmiy adabiyotlarda:

1. Amalga oshirilishi, hal qilinishi lozim bo'lgan, ko'zda tutilgan maqsad, maqsadli ish,
2. Zimmada bo'lgan muayyan ish, ishlar;
3. Doim amalga oshirish, amal qilish, bajarish lozim bo'lgan ish; burch.
4. Bajarish uchun berilgan, topshirilgan ish; topshiriq ma'nosini anglatadi.

Xulosa

Zamonaviy ta'lim tizimida bo'lajak pedagoglarning pedagogik mahoratini rivojlantirish murakkab va ko'p qirrali jarayon bo'lib, u nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalar, kreativlik va funksional yondashuvni talab qiladi. Adabiyotlar taxlili natijasida olingan ma'lumotlar asosida quyidagi xulosaga kelindi:

Birinchidan, ta'lim jarayonini izchil va tizimli tashkil etilishi, nazariy bilimlar va amaliy ko'nikmalar bilan uyg'unlashtirilishi lozim.

Ikkinchidan, funksional yondashuv pedagogik faoliyatni faqat bilim uzatish bilan chegaralamay, balki o'quvchilarning hayotiy kompetensiyalarini shakllantirish, mustaqil fikrlash qobiliyatini oshirish va ularning ijtimoiy faolligini rag'batlantirishga xizmat qiladi.

Uchinchidan, bo'lajak o'qituvchilarni tayyorlashda kreativ tafakkurini rivojlantirish metodikasizamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan boyitilishi innavatsion ta'lim metodlariva vositalaridan samarali foydalanilishi zarur.

Funksional yondashuv asosida bo'lajak pedagoglarning mahoratini oshirish – bu nafaqat bilimlar uzatish, balki ularni hayotiy kompetensiyalar bilan qurollantirishdir. Tarixiy meros va

xorijiy ilg'or tajribalarni hisobga olgan holda, O'zbekiston ta'lim tizimida ushbu yondashuvni samarali joriy etish orqali kelajak avlodni innovatsion fikrlashga odatlantirish mumkin.

Adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi PF-5847-sonli "Oliy ta'limni 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi farmoni // <https://lex.uz/docs/4545884#4547594>
2. Leibniz, G. W. (1684). "Nova Methodus pro Maximis et Minimis, itemque Tangentibus, quae nec fractas nec irrationales quantitates moratur, et singulare pro illis calculi genus." Acta Eruditorum, Vol. 3, pp. 467–473
3. Шаймардонов Т.Т. Педагог кадрлар малакасини ошириши ва касбий фаолияти мониторингини ташкил этишининг электрон тизими. Автореф. дисс. (PhD). –ТДПУ. Тошкент-2017. – 51 б.
4. Gondhalekar, M.S., & Bojewar, S.M. (2013). Teaching Software Engineering Subjects Using a Practical Oriented Approach at the University of Mumbai. International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 3(S4), pp. 27–30. <https://doi.org/10.3991/ijep.v3iS4.3218>.
5. Gorbenko, G. V. (2015). Practical-oriented training in the preparation of bachelors of advertising and public relations. Continuous Vocational Education: Theory and Practice, 4(45), 64-69.
6. Burke, K., Auburn, Z., Hunter, N., & Young, J. (2012). Engaging students and improving learning outcomes with inquiry based biology practical classes. Proceedings of The Australian Conference on Science and Mathematics Education (Formerly UniServe Science Conference), 24–29
7. Komlósi LI. A cooperation model for higher education and industry: The architecture of a multi-tier, competence-based and practice-oriented education with social engagement. In: Knowledge – Society – Responsibility. Higher Education and Social Responsibility: Knowledge Transfer through Collaborative Actions and Engagements (pp. 13-21). Győr: MELLearn – Higher Education Network for Lifelong Learning; 2016.
8. Светоносова, Л.Г. Методика применения учебно-исследовательских кейсов в процессе формирования проектно-исследовательской компетентности будущего учителя в контексте ФГОС ООО третьего поколения / Л.Г. Светоносова, П.В. Пермикина. – Текст : электронный // Мир науки. Педагогика и психология. – 2021. – Т. 9, вып. 3. – URL: <https://mir-nauki.com/PDF/06PDMN321>.
9. Спирин, Л.Ф. Теория и технология решения педагогических задач (развивающее профессионально-педагогическое обучение и самообразование) / Л.Ф. Спирин ; под ред. П.И. Пидкасистого – Москва : Рос. пед. Агентство, 1997. – 173
10. Адольф В.А., Фоминых А.В. Конкурентоспособность выпускника современного вуза: монография / Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева. – Красноярск, 2017. – 280 с
11. Скаткин М.Н. Активизация познавательной деятельности учащихся в обучении / М.Н.Скаткин. –Москва: Педагогика, 1980. – 260 с.
12. Xalikov A.A. Bo'lajak o'qituvchilarkasbiy faoliyatiga xos bo'lgan talablar // Science and innovation international scientific journal Vollume 1 ISSUE 8 UIF-2022: 8.2 | ISSN: 2181-3337. – В. 2336 – 2340